

MUSTAQILLIK DAVRIDA MARG'ILON VA QO'QON SHAHARLARIDAGI MADANIY MEROSLARGA BO'LGAN E'TIBOR

Namangan davlat universiteti

Tarix yo'nalishi, 1-kurs magistranti

Mamasobirova Shaxnoza Mansurjon qizi

Annotatsiya: O'zbek xalqi tarixi, o'zbek davlatchiligi tarixi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotining rivojlanishi alohida shaxslar tarixi bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu maqolada Mustaqillik davrida Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi madaniy meroslari hamda unga bo'lgan e'tibor haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek xalqi tarixi, o'zbek davlatchilik, madaniy hayot, tarixiy me'moriy yodgorliklar, Pir Siddiq maqbarasi va Chorbog' masjidi,

Kirish

Mustaqil O'zbekistonning uzoq va yaqin o'tmishiga bo'lgan qiziqish ortib borayotganligi davrimizning o'ziga xos xususiyatidir. O'zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti I.A.Karimov takidlaganidek "Mustaqillik yillari o'z o'tmishimizni o'z madaniyatimizni xolisona bilib olish davridir. Bu jahon hamjamiyati tarix oldidagi vazifamizni anglab olish davridir" [1]. "O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, o'tmishimizni –tariximizni tahlil qilib, xolisona o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu esa biz yosh tarixchilarning oldida nihoyatda katta mas'uliyat turganidan dalolat beradi. Istiqlol yillarida milliy ma'naviyatimizning tiklash qadimiy tariximizni keng xalq ommasiga yetkazish borasida ulkan ezgu ishlar amalga oshirildi". "Har qaysi xalq o'z taraqqiyotini yuksaltirish uchun –tarixiy xotira masalasi alohida ahamiyat kasb etadi"[2] –deya ta'kidlagan edi.

O'zbekistonning mustaqillikka erishganidan keyin milliy qadriyatlar, tarixiy va madaniy merosga e'tibor davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi boy madaniy merosni

saqlash, tiklash va targ'ib qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ushbu shaharlar nafaqat Farg'ona vodiysining, balki butun Markaziy Osiyoning tarixiy-madaniy markazlari bo'lib, o'ziga xos tarixiy obidalar, hunarmandchilik an'analari va madaniy qadriyatlari bilan ajralib turadi.

XVIII-XIX asrlarda Qo'qon xonligida ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayot masalasini o'rganib tadqiq qilish bugungi kunimizning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Negaki, mustaqillik sharofati bilan o'zgalarga qarashlik tobelik va bog'liqlik qismatidan butkul xalos bo'ldik. Egilgan, majruhlangan qaddibastimizni tiklab, ona yurt taqdirini qo'lga olib uning chinakam sohibiga aylanib katta ijtimoiy faoliyatga yo'l tutdik, kelajagi buyuk, huquqiy, demokratik davlat, ochiq, ozod, rivojlangan fuqarolik jamiyatini bunyod etish borasida jadal sa'y harakat etmoqdamiz.

XIX asrning birinchi yarmida Qo'qon xonligi hududiy jihatdan O'rta Osiyodagi yirik davlat edi. Qo'qon xonligi sharqda Sharqiy Turkiston, g'arbda Buxoro amirligi va Xiva xonligi bilan chegaradosh edi. Xonlik hududi shimolda uchala qozoq juzlarini batamom o'ziga bo'ysundirib Rossiya bilan chegaralanardi. Xonlikning janubiy chegaralari Qorategin, Ko'lob, Darvoz, Sho'g'non singari tog'li hududlarni o'z ichiga olardi. Bu hududlar uchun Buxoro amirligi bilan qonli urushlar bo'lar, ular qo'ldan-qo'lga o'tardi. Qo'qon xonligi hududi Buxoro amirligi va Xiva xonligidan farqli o'laroq sersuv daryolari, so'lim vodiylari, serhosil yerlari ko'p edi. Xonlikning markazi Qo'qon, Marg'ilon, O'zgan, Andijon, Namangan kabi yirik shaharlar joylashgan Farg'ona vodiysi edi. Toshkent, Chimkent, Turkiston, Avliyoota, Pishtak, Oqmasjid kabi yirik shaharlar ham Qo'qon xonligi tasarrufida edi. Qo'qon xonligida aholi nisbatan zich joylashgan bo'lib, taxminan, 3 mln. kishi edi. Xonlikning poytaxti Qo'qonda sakson ming, Toshkent shahrida oltmish ming kishi yashar edi.

Marg'ilon ham bu davrda O'zbekistonning ipakchilik va hunarmandchilik markazi sifatida tanilgan qadimiy shahar edi. Mustaqillik yillarida Marg'ilonda madaniy merosni saqlash va rivojlantirish borasida bir qator muhim chora-tadbirlar

amalga oshirildi. Marg'ilon asrlar davomida ipakchilikning Markaziy Osiyodagi markazi hisoblanib, bu sohadagi an'analar mustaqillik yillarida yana ham rivojlandi.

"Yodgorlik ipakchilik fabrikasi" qayta tiklanib, milliy atlas va adras matolarini ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirildi. Bu fabrika nafaqat ishlab chiqarish markazi, balki turistlar uchun qiziqarli madaniy maskan sifatida ham xizmat qilmoqda.

Har yili Marg'ilonda ipak va hunarmandchilikka bag'ishlangan xalqaro festivallar o'tkazilib, bu an'analar xalqaro miqyosda targ'ib etilmoqda.

Mustaqillik yillarida Marg'ilondagi tarixiy me'moriy yodgorliklar davlat himoyasiga olinib, ularning restavratsiyasi amalga oshirildi:

Pir Siddiq maqbarasi va Chorbog' masjidi kabi tarixiy obidalar qayta tiklanib, ziyoratgoh va madaniy markaz sifatida faoliyat yuritmoqda.

Marg'ilonning tarixiy qismi xalqaro tashkilotlarning e'tiborini tortib, u YUNESKOning madaniy meros ro'yxatiga kiritish uchun nomzod sifatida ko'rsatilgan.

Marg'ilonning ipak mahsulotlari va hunarmandchilik markazlari turistlar uchun qiziqarli joyga aylantirildi. Ko'plab mehmonxonalar, sayyohlik yo'nalishlari va hunarmandchilik ustaxonalari faoliyatini kengaytirish uchun davlat va xususiy sektorlar tomonidan investitsiyalar jalb qilindi.

Qo'qon – bu O'zbekistonning qadimiy shaharlardan biri bo'lib, o'zining boy tarixiy merosi, madaniy obidalari va Qo'qon xonligi davridagi tarixiy o'rni bilan mashhur. Mustaqillik yillarida Qo'qondagi madaniy obidalar va tarixiy merosni asrashga katta e'tibor qaratildi.

Qo'qon shahridagi **Qo'qon xon saroyi (Xudoyorxon saroyi)**, uning muhtasham me'moriy obidasi sifatida xalqaro e'tiborni tortmoqda.

Mustaqillik yillarida Xudoyorxon saroyi qayta ta'mirlanib, unda **Qo'qon tarixi muzeyi** tashkil qilindi. Bu muzey Qo'qon xonligining tarixi, madaniyati va an'alarini yoritib beradi.

Muzeyda Qo'qon xonligiga oid qadimiy qurol-aslahalar, kiyim-kechaklar, hunarmandchilik buyumlari namoyish etilmoqda.

Mustaqillik yillarida Qo'qon madaniy merosini xalqaro miqyosda targ'ib qilish maqsadida, 2019-yildan boshlab **Xalqaro hunarmandchilik festivali** o'tkazila boshlandi. YUNESKONing hamkorligida o'tkaziladigan ushbu festival dunyoning turli burchaklaridan hunarmandlarni bir joyga jamlab, Qo'qonni xalqaro madaniy markaz sifatida tanitmoqda.

Qo'qondagi ko'plab tarixiy va madaniy obidalar qayta tiklanib, ularning asl holatini saqlash choralari ko'rilmogda. Masalan :

- Jome masjidi, Daxmai Shohon maqbarasi, Norbo'tabiy madrasasi kabi obidalar ta'mirlanib, sayyohlar uchun ochildi.
- Qo'qon shahrining tarixiy qismi restavratsiya qilinib, milliy me'morchilik uslublari saqlab qolindi.
- Qo'qonda sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratilmogda. Xususan, tarixiy obidalarni ziyorat qilish yo'nalishlari kengaytirilib, turistlar uchun qo'llanma va interaktiv xizmatlar tashkil etildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, XVI-XIX-asrlarda vatanimiz hududidagi xalqlar hududiy tarqoqlik, xo'jalik va iqtisodiy tushkunlik holatida bo'lsalarda fan madaniyat taraqqiyotida bir qator ijobiy yutuqlar va salmoqli muvoffoqiyatlarga erishdilar Bu bilan ular jaxon madaniyati va sivilizatsiyasi taraqqiyotiga munosib ulushlarini qo'shdilar. Ammo XVII-XIX asrlarda O`rta Osiyo va undagi davlatlar jaxon sivilizatsiyasi jarayonidan tobora chetda qolaverdi, ilg`or davlatlardan orqada qoldi. Lekin Qo'qon va Marg`ilondagi ko'plab tarixiy va madaniy obidalar qayta tiklanib, bugungi kundagi ko`zga ko`ringan ajib maskanga aylanmogda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A. Karimov. O`zbekiston iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish yo`lida T.. —O`zbekiston, 1995, 18-bet.

2. I.A.Karimov. Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch. T., —Manaviyatl, 2008, 14-bet.
3. Sh. Yusupov. Buni umr derlar ... Jamiyat va boshqaruv. 2002 y. 1- son.
4. Mirzo Olim, Maxdum Roji. Tarixi Turkiston. T. —Yangi asr avlodil, 2008.
5. Sh.Vohidov. Qo`qon xonligida unvon va mansablar —Sharq yulduzil, T.,1995, №3,4.
6. R.Nobiyeв. из историм Кокондского хантва T.,«Fan», 1973.